

INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (I)

*L. Lledo, Y. Partal, L. Pareja, J. Casas
J.M. Hernández Molina*

*Laboratorio de Microbiología, Hospital La Inmaculada
Huércal-Overa (Almería)*

Las infecciones del tracto respiratorio superior (ITRS) representan la patología más frecuente a lo largo de la vida del ser humano. Muchos hemos sufrido de un catarro común o de una faringitis. Estas infecciones son producidas principalmente por agentes no bacterianos y cada uno de los síndromes respiratorios de las vías altas están producidos por más de un agente, que varían dependiendo del área geográfica, estación del año y de la edad del paciente (tabla I). Aunque en algunas situaciones el agente causal puede sospecharse por la clínica, en muchos casos no se puede establecer la etiología incluso con estudios virológicos.

RINITIS AGUDA O CATARRO COMUN (CC)

Etiología

La causa es casi siempre viral. Los rinovirus son los causantes de la mayoría de los CC en adultos. En los jóvenes adquieren importancia otros virus como el virus respiratorio sincitial, parainfluenza, adenovirus y coronavirus. Sin embargo, el 35% de los CC en adultos y el 70% en niños sigue siendo de etiología desconocida, debido a insensibilidad de los métodos utilizados actualmente para detectar los virus conocidos o bien a agentes no descubiertos aún.

Epidemiología

La distribución es mundial y parece que es fundamental el factor ambiente, como la humedad relativa estacional. La incidencia aumenta en las zonas de clima templado en los meses fríos y en los trópicos durante las lluvias. También

TABLA I
Agentes asociados a síndromes respiratorios de vías altas

- Rinovirus
- Influenza tipo A
- Influenza tipo B
- Coronavirus
- Adenovirus
- Respiratorio sincitial
- Parainfluenza tipo 1
- Parainfluenza tipo 2
- Parainfluenza tipo 3
- Epstein-Barr
- Herpes simple
- Coxsackievirus grupo A
- Coxsackievirus grupo B
- Echovirus
- Poliovirus
- Estreptococos β -hemolítico
- Clamidas
- Micoplasmas

influye el hacinamiento en el domicilio y la estancia en lugares cerrados.

La frecuencia de la enfermedad en adultos es de 2 a 4 CC por persona y año, aumentando en la infancia y en los niños en edad escolar. Los hombres tienen más CC que las mujeres hasta la adolescencia pero luego la frecuencia es algo mayor en las mujeres.

Se ha comprobado que la amigdalectomía no reduce la incidencia de CC. Por otra parte la incidencia de CC en los fumadores de cigarrillos es la misma que en los no fumadores, aunque la gravedad de su enfermedad es mayor.

La transmisión del CC se realiza persona a persona con un contacto estrecho y da un carácter epidémico al proceso. Los niños son un vector importante de la infección, que por vía aérea o por contacto directo, mediante secreciones o manos, transmiten la enfermedad en el colegio y de ahí a las familias.

Clínica

Tras un período de incubación de dos a tres días el enfermo presenta rinorrea, obstrucción nasal, estornudos, picor de garganta, malestar general, tos y cefalea. En algunos adultos y en los niños puede aparecer fiebre ligera. Otros síntomas son la voz con tonalidad nasal, disminución del sentido del olfato y del gusto, sensación de presión en los oídos y/o senos paranasales e irritación de los ojos.

La duración media del CC es de una semana. En los casos en los que los síntomas se prolongan más de dos semanas deben considerarse otros diagnósticos o complicaciones. Se ha comprobado que la infección viral del tracto respiratorio superior puede producir alteraciones en la función ciliar e infección bacteriana sobreañadida. En los niños pequeños las infecciones por virus respiratorios sincitiales y parainfluenza pueden desarrollar bronquiolitis, crup y neumonía viral. Tanto en niños como en adultos el CC puede complicarse con una otitis media aguda o una sinusitis bacteriana.

Diagnóstico

El cuadro clínico es inconfundible y el diagnóstico se basa fundamentalmente en la historia del paciente. En algunas infecciones virales se produce una elevación moderada de los leucocitos sin desviación a la izquierda. El diagnóstico etiológico radica en la identificación del virus y de su serotipo, mediante el aislamiento en cultivo celular o métodos serológicos. No se realiza en la mayoría de los casos ni está indicado, a causa de la etiología múltiple, de la falta de tratamiento específico y del coste elevado. Debe realizarse, sin embargo, un examen completo de la faringe,

cavidad nasal, oídos y senos, para descartar una infección bacteriana secundaria.

Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como la tos ferina, el sarampión, rinitis alérgica y procesos vasculares y neoplásicos de la faringe.

Tratamiento

Dado que la evolución del CC es autolimitada no deben utilizarse fármacos innecesarios. El tratamiento es para aliviar los síntomas, mediante analgésicos, antihistamínicos, vasoconstrictores y antitusígenos; las inhalaciones de vapor de agua también ayudan a disminuir la obstrucción nasal. Los anticongestivos nasales deben usarse pocos días para evitar efectos secundarios, como el efecto rebote, sequedad y somnolencia. Los antiviricos específicos son prohibitivos y de eficacia dudosa.

Los antibióticos deben reservarse para las complicaciones purulentas de las infecciones virales, como la otitis media y la sinusitis.

Prevención

Es recomendable utilizar pañuelos de un solo uso y el lavado cuidadoso y frecuente de las manos, que pueden ayudar a disminuir la propagación de la infección. La aplicación intranasal de interferón humano δ es útil. También se aconseja la toma de vitamina C en dosis de 1-2 g/día, aunque no hay datos concluyentes de su eficacia en el CC. No existen vacunas útiles.

FARINGITIS Y AMIGDALITIS AGUDA

Etiología

Los agentes etiológicos conocidos se muestran en la tabla II. La mayoría de las faringitis son de causa viral. El *Streptococcus pyogenes* (Estreptococo β -hemolítico del grupo A) es la causa bacteriana más frecuente, sobre todo de la amigdalitis exudativa. Los Estreptococos de los grupos C y G se han asociado con epidemias de faringitis transmitidas por alimentos. También son causa ocasional de faringitis aguda infecciones mixtas por bacterias anaerobias, así como el enteropatógeno *Yersinia enterocolitica*.

Epidemiología

La mayor parte de las faringitis ocurren en los meses más fríos del año, aunque la incidencia depende tanto del agente etiológico como de la edad del paciente. La

TABLA II
Agentes asociados a faringitis aguda

Virus

- Rinovirus
- Coronavirus
- Adenovirus
- Influenza
- Parainfluenza
- Epstein-Barr
- Herpes simple
- Coxsackievirus grupo A
- Citomegalovirus

Bacterias

- Estreptococos
- Corinebacterias
- Gonococo
- Micoplasma
- Clamidias

Hongos

- Levaduras

infección respiratoria por rinovirus se da en todas las edades durante todo el año, pero más al final del otoño, en invierno y primavera. Los adenovirus se aíslan de jóvenes más al final del verano, en otoño y a comienzos de la primavera. Las infecciones por influenza y parainfluenza se producen en brotes epidémicos en otoño e invierno; influenza infecta a personas de cualquier edad, mientras que parainfluenza suele afectar a niños. Las faringitis, en niños escolarizados, por el virus de Epstein-Barr y herpes simple están presentes a lo largo de todo el año. La incidencia de faringitis por estreptococo aumenta al final del invierno y principios de primavera, y la enfermedad afecta a niños en edad escolar. Micoplasma causa faringitis en jóvenes a lo largo de todo el año.

El contagio requiere un contacto estrecho con la persona infectada y tiene lugar por vía respiratoria. Los estreptococos pueden también transmitirse a partir de un foco anal, de un impétigo y de alimentos contaminados.

Clínica

— *Faringitis viral:*

La faringe puede mostrar edema y eritema. Fiebre, rinorrea o tos, suelen estar presentes.

— *Faringitis por influenza:*

Acompaña a la sintomatología respiratoria de la infección por influenza. La garganta está seca y dolorida. La faringe muestra edema y eritema.

— *Fiebre faringoconjuntival por adenovirus:*

La faringitis es usualmente más severa que la asociada al CC. Se trata de una enfermedad con dolor de garganta, fiebre alta, malestar general, cefalea, mialgia, escalofríos, mareos, conjuntivitis folicular y adenopatías preauricular y submandibulares. La faringe puede ser exudativa, aunque el exudado es más claro que el producido por bacterias.

— *Faringitis por herpes simple:*

En algunos casos la faringe puede ser exudativa. Es característico la presencia de una enanema con vesículas y úlceras en el paladar. A veces se observan fiebre y adenopatía cervical dolorosa.

— *Herpangina por enterovirus (coxsackievirus):*

Es una infección que afecta principalmente a niños en los meses de verano de forma epidémica. Se manifiesta como una enfermedad febril severa con dolor de garganta, disfagia, cefalea y mialgia. Aparecen erupciones papulo-vesiculares y úlceras en los pilares anteriores, en el paladar blando y en la úvula.

— *Mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr:*

En la mitad de los casos la faringe puede ser exudativa. A veces se ven petequias en el paladar blando. Fiebre y adenopatía cervical suelen estar presentes.

— *Faringitis estreptocócica:*

En los casos severos el comienzo es brusco con dolor de garganta, disfagia, malestar y fiebre; a veces se asocia a dolor abdominal y náuseas. Se aprecia una faringe enrojecida y edematosa, petequial, con un exudado amarillento sobre las amígdalas y las fosas tonsilares. Destacan el dolor y aumento de tamaño de los ganglios cervicales, así como una leucocitosis de más de 12.000 células/mm³. En los pacientes con escarlatina la lengua es roja, con papilas grandes o enrojecidas, y es característico el rash cutáneo. Otras complicaciones se muestran en la tabla III. Sin embargo, por lo general, la faringitis por estreptococos es más leve y no exudativa, indistinguible de algunas víricas.

— *Angina de Vincent por anaerobios:*

Es una infección faríngea por una mezcla de bacterias anaerobias y espiroquetas. El aliento es de olor fétido y un exudado purulento cubre las amígdalas. Se pueden presentar

TABLA III
Complicaciones de la faringitis estreptocócica

Complicaciones supurativas:

- Sinusitis
- Otitis
- Mastoiditis
- Adenitis laterocervical
- Absceso periamigdalal
- Sepsis

Complicaciones no supurativas:

- Fiebre reumática
- Glomerulonefritis aguda

periamigdalitis y absceso periamigdalal. La septicemia posanginal, enfermedad de Lemierre, es específica de la infección por *Fusobacterium necrophorum*.

— *Faringitis por corinebacterias:*

La difteria es una infección frecuente hoy día y ocurre en personas no vacunadas. *Corynebacterium diphtheriae* provoca la formación de la típica pseudomembrana diftérica en las amígdalas y faringe. Recientemente, *C. Ulcerans* y *Arcanobacterium haemolyticum* también se han implicado como causas poco frecuentes de faringitis exudativa y enfermedad tipo difteria en jóvenes.

Diagnóstico

La historia clínica del paciente, los datos clínicos recogidos y el examen de la orofaringe, son de gran ayuda para realizar un diagnóstico de sospecha. Sin embargo, el aislamiento del microorganismo responsable de las secreciones respiratorias o del exudado faríngeo es la única manera de llegar a un diagnóstico específico. En la mayoría de las faringitis víricas no está justificado el aislamiento del virus. En cuanto a las infecciones bacterianas se exige la confirmación microbiológica y los cultivos se deben realizar antes de la administración de antimicrobianos. Cuando se sospecha faringitis por bacterias distintas a estreptococos se debe informar al laboratorio, ya que algunos gérmenes no crecen en los medios habituales de cultivo. Actualmente, existen métodos rápidos de detección de antígenos específicos para *S. pyogenes*, pero siempre deben realizarse cultivos por la posibilidad de falsos negativos, debidos a un número escaso de bacterias o la antibioterapia previa.

La tinción de Gram del exudado faríngeo es de gran valor diagnóstico en la angina de Vincent..

El diagnóstico también puede confirmarse de forma retrospectiva investigando la respuesta inmune, por aparición de anticuerpos séricos específicos a partir de la primera semana del inicio de la enfermedad. En la infección por estreptococo β -hemolítico del grupo A se determinan los títulos de antiestreptolisina O (ASLO) y antidesoxirribonucleasa (anti DNasa) y es necesario demostrar un cambio de título en dos muestras de suero recogidas con un intervalo de al menos 15 días.

El hemograma puede ser útil para diferenciar la faringitis viral de la bacteriana. En la faringitis viral, al comienzo, los leucocitos pueden estar ligeramente elevados sin desviación a la izquierda y disminuir en unos días; suele encontrarse una linfocitosis atípica. En la faringitis bacteriana es característico una leucocitosis con desviación a la izquierda.

Tratamiento

— *Faringitis viral:*

No existe un tratamiento específico. La amantadina es recomendada para la faringitis por influenza tipo A, pero tiene efectos neurotóxicos que hay que valorar.

— *Faringitis estreptocócica:*

Se debe instaurar tratamiento antimicrobiano a todos los enfermos con síntomas compatibles. Es aconsejable tratar a los pacientes más afectados o con antecedentes de una cardiopatía después de la toma de muestras; en aquéllos menos graves debe esperarse el resultado del cultivo. Usaremos penicilina, eritromicina o una cefalosporina de primera generación durante 10 días. En pacientes con faringitis de repetición en los que no se erradica la infección es eficaz la adición de rifampicina en los últimos días de la pauta antibiótica. En algunos casos una dosis única con penicilina G benzatina elimina los riesgos de un incumplimiento del tratamiento. Ver tabla IV.

— *Angina de Vincent:*

Está indicada la penicilina oral, a las dosis recomendadas para la faringitis estreptocócica.

— *Faringitis por corinebacterias:*

La difteria debe tratarse de forma empírica, tan pronto como se tenga un diagnóstico de presunción, con una inyección de antitoxina diftérica y penicilina o eritromicina durante 14 días (tabla IV). El paciente debe mantenerse aislado hasta que los cultivos indiquen la erradicación del microorganismo. La faringitis por *C. ulcerans* y *A. hemolyticum* responde con penicilina G bezatina o eritromicina.

TABLA IV
Tratamiento de la faringitis

Faringitis estreptocócica

- Penicilina V
 - Adultos: 250 mg, oral, cada 6-8 h.
 - Niños: 50 mg/Kg/día, oral, divididas en 3-4 dosis.
- Penicilina G benzatina
 - Adultos: 1,2 millones U_{im}, en dosis única.
 - Niños: 600.000 U_{im}, en dosis única.
- Eritromicina
 - Adultos: 250 mg, oral, cada 6 h.
 - Niños: 30 mg/Kg/día, oral, divididos en 4 dosis.
- Rifampicina
 - 20 mg/Kg/día, oral (no exceder 600 mg/día)

Difteria

- Enfermedad
 - Antitoxina: 20.000-100.000 U_{im} o iv, en dosis única, más:
 - Penicilina G procaína: 300.000-600.000 U_{im}, cada 12 h. y después:
 - Penicilina V: 125-250 mg, oral, cada 8 h. o
 - Eritromicina: 125-500 mg, oral, cada 8 h.
- Portador de *C. diphtheriae*
 - Eritromicina: 125-500 mg, oral, cada 8 h durante 7 días o
 - Penicilina G benzatina: 600.000-1.200.000 U_{im}, en dosis única.

Prevención

La amigdalotomía reduce la incidencia de infecciones de garganta en niños muy afectados con faringitis recurrentes, pero no se recomienda como una práctica rutinaria.

Disponemos de vacunas frente a *C. diphtheriae* y los virus de influenza tipo A y B. La administración profiláctica de amantadina es útil también frente a influenza tipo A.

LARINGITIS AGUDA

Etiología

Los principales agentes implicados son los virus respira-

torios y algunos casos son producidos por *S. pyogenes* y *Branhamella catarrhalis*. La laringitis aguda se puede presentar, de forma inusual, en enfermedades como la sífilis, tuberculosis, herpes-zoster y candidiasis.

Clínica

Suele observarse en pacientes con CC o faringitis viral. Se caracteriza por ronquera y ocasionalmente afonía. En algunos niños pequeños puede haber obstrucción de la vía aérea. La laringe muestra eritema, edema o congestión de las cuerdas vocales; a veces ulceraciones superficiales.

Tratamiento

Es sintomático, mediante el reposo de la voz e inhalación de vapor de agua.

LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS AGUDA (CRUP)

Etiología

El crup es causado por varios virus y ocasionalmente por:

Mycoplasma pneumoniae:

Los virus para influenza tipo 1 y tipo 3 e influenza A son las causas más comunes. Otros virus menos frecuentes son parainfluenza tipo 2, respiratorio sincitial, adenovirus, influenza B, rinovirus y enterovirus.

Epidemiología

Ocurre en niños de edades entre los 3 meses y 3 años; es muy rara en niños mayores de 5 años de edad. Los varones son más propensos. Los brotes de crup se producen cuando los agentes responsables son prevalentes en la comunidad, en el otoño con los virus parainfluenza tipo 1 y tipo 2, en el invierno y a principios de la primavera y durante los meses de verano con parainfluenza tipo 3; estos virus causan epidemias. El resto de los agentes pueden producir casos esporádicos a lo largo de todo el año.

Clínica

Muchos niños tienen el antecedente de una infección del tracto respiratorio superior. Cursa con ronquera, una tos profunda no productiva, estridor inspiratorio de aparición

brusca asociado a dificultad respiratoria y taquipnea. En la auscultación pueden escucharse roncus, sibilancias y crepitación, que disminuyen al aumentar la obstrucción aérea. Se observa inflamación subglótica y tiraje, más pronunciado en el área supraclavicular y supraesternal; a veces cianosis.

La enfermedad se caracteriza por una evolución variable y fluctuante. El crup causado por influenza tipo A suele ser más severo, acompañado de una importante obstrucción de la vía aérea, que con los otros virus.

Las complicaciones incluyen la neumonía, neumotórax, edema pulmonar y neumonía por aspiración.

Algunos niños tienen predisposición a episodios repetidos de crup por distintos microorganismos.

Diagnóstico

Se basa en la clínica. Las radiografías del cuello muestran un estrechamiento de la tráquea en la región subglótica. Es frecuente una hipoxemia e hipercapnia.

Tratamiento

Será sintomático. La nebulización de epinefrina produce una mejoría clínica transitoria, pero tiene efectos secundarios. Debe administrarse oxígeno a todos los niños con hipoxemia. En aquellos casos de insuficiencia respiratoria en los que es necesario la ventilación asistida, es preferible la intubación nasotraqueal a la traqueostomía.

EPIGLOTITIS AGUDA

Etiología

La epiglotitis o supraglotitis es causada por *Haemophilus influenzae* serotipo b. Otras bacterias implicadas, de forma excepcional, son *H. paraphrophilus*, neumococos, estreptococos y estafilococos.

Epidemiología

Afecta fundamentalmente a niños varones de 2 a 4 años de edad, en cualquier estación.

Clínica

Es una infección de comienzo agudo, con fiebre, ronquera, disfagia, estridor inspiratorio, dificultad respiratoria, taquipnea y taquicardia. Produce inflamación y edema de la epiglotis y zonas adyacentes, como la faringe

y el área subglótica, que dan lugar a disnea severa y a obstrucción de la vía aérea. Es frecuente observar tiraje intercostal.

Es una infección de evolución muy rápida y potencialmente fatal.

Diagnóstico

Se establece mediante visualización de la vía aérea y epiglotis. Los análisis indican leucocitosis moderada con desviación a la izquierda y el microorganismo causal se aísla de los cultivos del exudado de la epiglotis y de la sangre, si hay una bacteriemia. La radiografía lateral del cuello puede mostrar la epiglotis agrandada.

Tratamiento

Es esencial mantener una vía aérea adecuada mediante intubación endotraqueal. Tras realizar la toma de muestras para Microbiología, se instaurará tratamiento antibiótico parenteral con una cefalosporina o cloranfenicol durante 10 días. La antibioterapia puede cambiarse a ampicilina si el microorganismo es sensible. Además, se recomienda en los contactos familiares menores de 4 años y en el propio paciente, antes del alta hospitalaria, la profilaxis con rifampicina durante 4 días.

TRAQUEITIS Y TRAQUEOBRONQUITIS AGUDA

Etiología

La traqueítis y traqueobronquitis viral son fundamentalmente consecuencias de la infección por los virus

TABLA V
Tratamiento de la epiglotitis

- Ampicilina: 200 mg/Kg/día, iv, divididos en 4 dosis.
- Cefuroxima: 100-200 mg/Kg/día, iv, divididos en 3 dosis.
- Cefotaxima: 100-150 mg/Kg, iv, divididos en 4 dosis.
- Cloranfenicol: 75-100 mg/Kg/día, iv, divididos en 4 dosis.
- Rifampicina: 20 mg/Kg/día, oral (máximo 600 mg/día)

influenza tipos A y B. La traqueítis bacteriana está producida por *Staphylococcus aureus*, *S. pyogenes* y *H. influenzae*.

Epidemiología

Estos síndromes pueden afectar a niños o adultos de cualquier edad. Aunque, la traqueítis bacteriana suele describirse en niños mayores predispuestos por una infección viral previa, intubación reciente o una lesión en la tráquea.

Clínica

— Traqueítis bacteriana:

Nos recuerda al crup o a la epiglotitis. De comienzo agudo y curso rápido, con fiebre, estridor y disnea. Se observa inflamación subglótica, con un exudado purulento, que puede obstruir la vía aérea.

— Traqueítis y traqueobronquitis viral

Es frecuente una tos seca espasmódica y síntomas como fiebre, cefalea, mialgias y malestar general. Existen molestia retrosternal y sensibilidad traqueal. En la auscultación pueden escucharse roncus y sibilancias.

Diagnóstico

Se basa en la clínica. En la traqueítis bacteriana, la laringoscopia directa y las radiografías del cuello muestran la inflamación y el estrechamiento en la zona subglótica.

En el cultivo del exudado que cubre la zona subglótica se aísla el microorganismo causal.

Tratamiento

En la traqueítis y traqueobronquitis viral aguda el tratamiento es sintomático, con antitusígenos, analgésicos, anticongestivos e inhalaciones de vapor de agua. Sin embargo, en la traqueítis bacteriana es necesario antibioterapia intravenosa rápida, que cubra los principales patógenos.

Bibliografía

1. Lozano C, Cigüenza R, García T, Montero E (ed.): *Virosis, Gripe*. En: *Enfermedades infecciosas (Pregrado)*, 3ª ed., Luzán 5 Ediciones, Madrid 1985,229-242.
2. Lozano C, Cigüenza R, García T, Montero E (ed.): *Otras virosis respiratorias*. En: *Enfermedades infecciosas (Pregrado)*, 3ª ed., Luzán 5 Ediciones, Madrid 1985,243-250.
3. Gwaltney JM: *The common cold*. En: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE: *Principles and practice of infectious diseases*. 3rd ed., Churchill Livingstone, New York 1990,489-493.
4. Gwaltney JM: *Pharyngitis*. En: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE: *Principles and practice of infectious diseases*. 3rd ed., Churchill Livingstone, New York 1990,493-498.
5. Gwaltney JM: *Acute Laryngitis*. En: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE: *Principles and practice of infectious diseases*. 3rd ed., Churchill Livingstone, New York 1990,499.
6. Hall CB: *Acute Laryngotracheobronchitis (Croup)*. En: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE: *Principles and practice of infectious diseases*. 3rd ed., Churchill Livingstone, New York 1990,499-505.
7. Burns JE, Hendley JO: *Epiglottitis*. En: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE: *Principles and practice of infectious diseases*. 3rd ed., Churchill Livingstone, New York 1990,514-516.
8. Powell KR, Hall CB: *Infecciones del tracto respiratorio superior*. En: Reese RE, Betts RF: *Un planteamiento práctico de las enfermedades infecciosas*. 3ª ed., Jarpyo Editores, Madrid 1991,183-202.
9. Hall CB, Douglas RG: *Gripe e infecciones de la tráquea, bronquios y bronquiolos*. En: Reese RE, Betts RF: *Un planteamiento práctico de las enfermedades infecciosas*. 3ª ed., Jarpyo Editores, Madrid 1991,203-219.
10. Fackland RR, Washington JA: *Streptococcus and related catalase-negative Gram-positive cocci*. En: Balows A, Hausler WJ, Herrmann KL, Isenberg HD, Shadomy HJ: *Manual of clinical microbiology*. 5th ed., American Society for Microbiology, Washington 1991,238-257.
11. Krech T, Hollis DG: *Corynebacterium and related organisms*. En: Balows A, Hausler WJ, Herrmann KL, Isenberg HD, Shadomy HJ: *Manual of clinical microbiology*. 5th ed., American Society for Microbiology, Washington 1991,277-286.
12. Kilian M: *Haemophilus*. En: Balows A, Hausler WJ, Herrmann KL, Isenberg HD, Shadomy HJ: *Manual of clinical microbiology*. 5th ed., American Society for Microbiology, Washington 1991,463-470.
13. García Martos P, Fernández MT, Paredes F (ed.): *Microbiología de exudados diversos*. En: *Microbiología clínica práctica*. Servicio de publicaciones, Universidad de Cádiz 1993,263-279.